

ИС ГАЗИДАН ЗАҲАРЛАНИШ БЕЛГИЛАРИ ВА УЛАРДАН ҲИМОЯЛАНИШ УСУЛЛАРИ!

Ўзбекистон Республикаси ФВВ Фуқаро муҳофазаси институти
Фавқулодда вазиятларни бартараф этиш ва кичик ҳажмли кема
ҳайдовчиларини тайёрлаш кафедраси ўқитувчиси
Рихсивой Содиқович Собиров

Аннотация: Куз - қиш мавсуми бошланиши даврида аҳоли яшаш уйлари, юридик ва жисмоний шахсларнинг бино ва иншоотларда иситиш мосламаларни ишлатишга бўлган эҳтиёжни бирмунча ортиши ҳамда улар томонидан қўлбола ясалган ёки носоз, ишлатишга мутлоқ яроқсиз бўлсада, иситиш мосламалардан фойдаланишлари натижасида ёнғинлар содир бўлиб, турли хилдаги фавқулодда вазиятлар, ёнғин-портлашлар келиб чиқиши кузатилмоқда.

Калит сўзлар: электр мосламаларидан электр иситиш ускуналари, электр чойнак, турли электр дастгоҳлар, қўлбола ясалган ёки носоз кўмир табиий газ печлар.

Анотация: В начале осенне-зимнего сезона наблюдается незначительное увеличение потребности в использовании отопительных приборов в жилых домах, юридических и физических лиц в зданиях и сооружениях, и как следствие использования ими самодельных или неисправных отопительных приборов, даже если они полностью непригодны для использования, возникают пожары, различного рода аварийные ситуации, наблюдается возникновение пожаро-взрывов.

Ключевые слова: электроприборы, электронагревательное оборудование, электрочайник, различные электроинструменты, самодельные или неисправные угольные газовые плиты.

Anatotsia: During the beginning of the autumn-winter season, there is a slight increase in the need to use heating devices in residential houses, legal entities and individuals in buildings and structures, and as a result of their use of

homemade or defective heating devices, even if they are completely unusable, fires occur, and various types of emergencies occur. situations, the origin of fire-explosions is observed.

Key words: electric appliances, electric heating equipment, electric kettle, various electric tools, homemade or faulty coal natural gas stoves.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 11 ноябрь кундаги 86 – сонли Ҳукумат комиссиясининг баённомаси ижросини таъминлаш мақсадида, фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш бўйича, қиш мавсуми олдидан ёнғинларнинг олдини олиш ҳамда ёнғин хавфсизлигини таъминлаш чора-тадбирларини кучайтиришга қаратилган “Ёнғин хавфсизлиги ойлиги” жорий йилнинг 15 ноябрь – 15 декабрь кунлари республикамизнинг барча ҳудудларида кўтаринки руҳда ва юқори савияда ўтказилмоқда.

Куз - қиш мавсуми бошланиши даврида аҳоли яшаш уйлари, юридик ва жисмоний шахсларнинг бино ва иншоотларда иситиш мосламаларни ишлатишга бўлган эҳтиёжни бирмунча ортиши ҳамда улар томонидан қўлбола ясалган ёки носоз, ишлатишга мутлоқ яроқсиз бўлсада, иситиш мосламалардан фойдаланишлари натижасида ёнғинлар содир бўлиб, бунинг оқибатида турли хилдаги фавқулодда вазиятлар келиб чиқиши кузатилмоқда. Ёнғинларни аксарият қисми газдан нотўғри фойдаланиш, электр симлари ва кабеллардаги қисқа туташувлар натижасида юзага келмоқда. Қисқа туташувлар эса, ўз навбатида, электр мосламаларидан (электр иситиш ускуналари, электр чойнак, турли электр дастгоҳлар ва бошқалар) фойдаланишда ёнғин хавфсизлиги қоидаларини бузуш, электр симларни хоналарнинг тоифаларини ҳисобга олмаган ҳолда танлаш ҳамда сифатсиз қурилиш материалларидан фойдаланиш оқибатида юзага келмоқда.

Олиб борилаётган профилактик тадбирлар, тарғибот-ташвиқот, тушунтириш ишларига қарамасдан аҳоли ўртасида табиий ва ис газларидан

захарланиш, ёнгин, газ чакнаши билан боғлиқ фавқулодда вазиятларнинг юзага келиши ҳамда фуқароларнинг юқори даражаларда куйиши, уй-жойларнинг ёниш-портлаш натижасида вайрон бўлиши билан боғлиқ фавқулодда вазиятлар тез-тез қайд қилинмоқда.

Фавқулодда вазиятлар таҳлили шуни кўрсатадики, юқорида айтиб ўтилган ҳолатларнинг содир бўлишига фуқароларнинг хавфсизлик қоидаларини билмасликлари ёки ушбу қоидаларга риоя қилмасликлари, эҳтиёткорлик чораларини кўрмасликлари сабаб бўлмоқда. Жумладан, жорий йилнинг 23 - январь куни Қашқадарё вилояти, Касби тумани, “Қамаши” МФЙ, Боғишамол кўчасида истиқомат қилган 4 нафар оила аъзолари турмушда фойдаланиш қоидаларига зид равишда сифат сертификатига эга бўлмаган қўлбола печдан фойдаланиш оқибатида ис газидан ўткир захарланиб вафот этишган.

Самарқанд вилоятининг Оқдарё туманида ис газидан захарланиш оқибатида 3 нафар фуқаро, яъни, 53 ёшли аёл ва унинг 9 ва 3 ёшли набиралари вафот этган.

Сўнги йилларда мамлакатимизда аҳоли ўртасида газдан захарланган ҳолатларининг олдини олиш, табиий ва суюлтирилган газ, қаттиқ ёқилғи ёки нефт маҳсулотларидан фойдаланишда хавфсизлик қоидаларига риоя этилишини таъминлаш борасида муайян ишлар амалга оширилмоқда.

Жорий йилнинг 31- октябрь куни Олий Мажлис Сенатининг Мудофаа ва хавфсизлик масалалари қўмитаси мажлиси бўлиб ўтди.

Унда аҳоли ўртасида ис газидан захарланиш ҳолатларининг олдини олишга оид қонунчиликка риоя қилиниши ҳолати юзасидан Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар, Энергетика, Қурилиш ва уй-жой коммунал вазирликлари ҳамда Инвеститциялар, саноат ва савдо вазирлиги ҳузуридаги Ўзбекистон Техник жихатдан тартибга солиш агентлиги масъул раҳбар ходимларининг ахборотлари эшитилди. Шунингдек, Қўмита

томонидан мазкур соҳада ўтказилган ўрганишлар натижалари муҳокама қилинди.

2020-2022 – йиллар ва 2023 – йилнинг 9 ойи давомида ис газидан захарланиш билан боғлиқ 245 та нохуш ҳолат юз бергани оқибатида 200 нафар фуқаро жароҳатланган, 421 нафари ҳалок бўлган ва бу каби фожиалар йилдан-йилга кўпайиб бормокда, деб таъкидланган Олий Мажлис Сенатининг Мудофаа ва хавфсизлик масалалари қўмитаси мажлисида.

Ис гази (углерод оксиди) – рангсиз, таъмсиз, ҳидсиз захарли газ. Кимёвий формуласи – CO. У ер юзида энергиянинг жадал ишлатилишидан юзага келувчи, табиатда энг кўп тарқалган захарловчи газлардан биридир. Қазиб олинадиган ёқилғиларнинг тўлиқ ёнмаслиги ис газининг бош манбаи ҳисобланади. У асосан кўмир, табиий газ ва бошқа ёқилғиларнинг тўлиқ ёнмаслиги сабаб юзага келади. Нафас олинувчи ҳаво таркибида 0,1 фоиз ис газининг бўлиши ўлим ҳолатига олиб келиши мумкин. Ис гази организмга тушганда у қон таркибидаги гемоглабин ва кислород ташувчи эритроцитларни ўзаро боғлаб, кислороднинг тана бўйлаб ҳаракатланишини чеклайди. Натижада инсон ҳушини йўқотади.

Ис газидан захарланишнинг умумий белгилари, бош мия тизимида, уйқуга тортиш, бош айланиши, бош оғриғи, ҳушини йўқотиш; кўриш тизимида, кўз олдининг қоронғулашиши; эшитиш тизимида, эшитиш қобилиятининг пасайиши; тери қисмида, терлаш кучайиши; нафас олиш тизимида, нафас олишнинг оғирлашиши, йўтал; юрак қисмида, пулс урушини ортиши; мушаклар тизимида, тремор (қалтираш).

Ис газидан захарланиш хавфи юқори бўлади, яъни:

- шамоллатиш тизими яхши ишламайдиган органик моддаларни ишлаб чиқарадиган корхоналарда;
- автоуловлар тураргоҳларида;
- янги бўялган ва шамоллатилмаган хоналарда;

- уй шароитларида табиий газ чиқиб турганда;

- печ билан истиладиган уйлар, ҳаммомлар, дам олиш палаткаларида ёнувчи модданинг тўлиқ ёнмаслиги натижасида заҳарланиб қолиш мумкин.

Ис гази билан қуйидаги ҳолларда заҳарланиш мумкин:

- ёнғин содир бўлган тақдирда;

- ушбу газ бир қатор органик моддаларни (асетон, метил спирт, фенол ва хоказо) синтез қилиш учун ишлатиладиган ишлаб чиқаришларда;

- ҳаво алмашинуви етарли бўлмаган шароитида ёритиш гази сизиб чиқиши оқибатида ёки газ ёқиладиган хоналарда, масалан, газ плиталари, сув иситиш мосламалари, очиқ ёнув камерали иссиқлик генераторлари, иситиш мосламалари. Бу ҳолат кўпинча дудбуронларнинг тикилиб ёхуд ишламай қолиши, газ ёниши учун ҳаво етарли бўлмаганда кузатилади;

- вентиляцияси ёмон бўлган гаражлар, бошқа яхши ҳаво айланмайдиган хоналар, тунелларда, чунки автомобил чиқинди газларида нормативлар бўйича 1-3%, карбюраторли мотор регулировкаси ёмон бўлганда эса 10% гача СО бўлиши мумкин.

Бундан ташқари, ҳозирги савдо дўконларида сотилаётган, газда ишлайдиган ҳар хил турдаги газ ускуналари, жумладан, чет давлатида ишлаб чиқилган “камин” ва кўпроқ кўп хонадонли кўп қаватли уйларида ўрнатиладиган чет давлатларида ишлаб чиқарилган янги ёки иккиламчи бозорда харид қилинган конденсатли сув иситиш қозони ва бошқа шунга ўхшаш газ ускуналари чиройли, ихчам кўринишли қулайликларга эгадир. Лекин, ушбу газ ускунаси бошқа давлатда ишлаб чиқилгани сабабли, уни ўрнатиш ва фойдаланишга доир техник паспорт ўзбек ёки рус тилларига таржима қилинмаган. Бунинг оқибатида ундан фойдаланишдаги хавфсизлик қоидалари билан танишиш имкони бўлмайди. Ўзбошимчалик билан, мутахассиснинг кўрсатмасисиз Қурилиш меъёрлари ва қоидалари

талабларини бузган ҳолатда ўрнатилмоқда. Натижада эса инсонлар исгаздан заҳарланиб вафот этмоқда.

Табиий газдан фойдаланишда қуйидагилар тақиқланади, яъни:

- ўзбошимчалик билан уйни газлаштириш, газ асбоби ўрнини алмаштириш, уни янгилаш ва тузатиш;
- газ асбоблари ўрнатилган хоналар режасини ўзгартириш;
- дудбурон ва шамоллатиш тизимларини ўзгартириш;
- хавфсизлик ва созлаш автоматикасини узиб қўйиш;
- мактабгача ёшдаги болалар, шунингдек, ўз ҳаракатларини назорат қила олмайдиган шахсларнинг газ асбобларидан фойдаланиши;
- газ ва газ асбобларидан бошқа мақсадларда фойдаланиш;
- газ асбоблари ўрнатилган хонада ухлаш ва дам олиш.

Газдан заҳарланганда биринчи ёрдам кўрсатиш, яъни барча ҳолатдаги оғир заҳарланишларда зудлик билан тез тиббий ёрдам чақириш зарур. Шифокор етиб келгунга қадар қуйидагиларни амалга ошириш керак:

- жабрланувчини зудлик билан газланган ҳудуддан тоза ҳавога олиб чиқиш керак;
- жабрланувчининг қўл ва оёқларини кўтариш ҳолатда ётқизиш;
- нафас олишига халақит берувчи барча нарсаларни йиғиштириш (тугмаларни ечиб, ёқани очиш, камарни бўшатиш ва бошқалар);
- Жабрланувчининг ухлаб қолмаслигини назорат қилиш.

Жабрланувчини юргизиш тақиқланади;

- жабрланувчи нафас олмайган бўлса, унга тоза ҳавода ёки ҳавоси яхши айланмайдиган хонада сунъий нафас олдиришни бошлаш лозим;
- нашатир спиртини ҳидлатиш;
- ҳушига келган вақтида йиқилиб, жароҳатланмаслиги учун чоралар кўриш;
- жабрланувчининг ҳолати яхши бўлса, иссиқ чой ёки қаҳва ичириш;

- кислород ёстиғи ёрдамида кислород бериш.

Ис гази организмга нафас аъзолари орқали таъсир этади. Захарланишнинг энг оғир ҳолларида инсон ҳаётдан кўз юмиши мумкин.

Таҳлилларга кўра, ис газидан захарланиш ҳолатларининг аксарияти қуйидаги сабабларга кўра юзага келади:

- фуқаролар томонидан газ ва муқобил ёқилғи (кўмир, ўтин ва бошқа) турларидан фойдаланишда хавфсизлик чораларига риоя этмаслик;
- ностандарт (кўлбола ясалган) ёки сертификатга эга бўлмаган иситиш печлари ва анжомларидан фойдаланиш;
- иситиш печларининг дудбуронларини нотўғри ўрнатиш;
- газ ёки бошқа муқобил ёқилғига мослаштирилган иситиш печлари (анжомлари) ни дам олиш (ухлаш) хоналарига олиб кириш;
- ҳаво алмашмайдиган хоналарни иситишда очиқ олов (кўмир ва ўтин чўғлари) дан фойдаланиш;
- ҳавони алмаштирувчи шамоллатиш шахталари ёки туйнукларни беркитиб (тўсиб) қўйиш.

Юқорида кўрсатиб ўтилган сабабларга кўра иситиш учун фойдаланилаётган ёқилғи (газ, кўмир, ўтин ва бошқа)ни чала ёниши натижасида ис гази ҳосил бўлади.

Ис газидан захарланганда қуйидаги аломатлар кузатилади: мушаклар ҳолсизлиги; бош оғриғи; бўғилиш; қулоқлардаги шовқин; қайт қилиш; алахсираш; ҳушни йўқотиш; хуруж (талваса) қурук йўтал; нафас олишнинг бузилиши. Агарда, у ҳушини йўқотмаган бўлса, тинчлик ва хотиржамлигини таъминлаб, бирор нарса билан тинимсиз елпиб туринг. Агарда, ҳушсиз бўлса, юрак соҳасини тез-тез массаж қилинг ва “Тез ёрдам” етиб келгунича сунъий нафас беринг.

Ёдингизда бўлсин, ис газидан захарланган кишини бирор ҳудуддан олиб чиқаётганда ўзингиз ҳам захарланиб қолмасликка ҳаракат қилинг.

Бунинг учун бурнингизни рўмолча ёки дока билан боғлаб олганингиз маъқул. Ис газидан заҳарланишнинг энгил турида жабрланувчига чой ёки қаҳва ичирган маъқул. Нашатир спиртини пахтага намлаб ҳидлатсангиз ҳам бўлади.

Ўзингиз ва яқинларингизнинг ҳаётини хавф остига қўйишни истамасангиз газ манбаларини зинҳор назоратсиз қолдирманг. Уйдан кўчага чиқиш олдидан албатта хоналарни кўздан кечиришга одатланинг.

Ис газидан заҳарланганда қуйидаги усуллар билан даволаш тавсия этилади: заҳарланган кишини зудлик билан тоза ҳавога олиб чиқиш зарур; нафас олиши тўхтаб қолганда сунъий нафас бериш лозим; бу тадбир бемор мустақил нафас олгунга қадар ёки биологик ўлим аломатлари пайдо бўлгунча давом эттирилади; баданни ишқалаш, оёқларга грелка қўйиш, қисқа вақт нашатир спирт буғларини ҳидлаттириш (нашатир спирти бемор бурнидан камида 1 см узоқликда шимдирилган пахта ёки марлидан ҳидлаттириш шарт. Акс ҳолда спиртнинг ўткир ҳиди беморни паралич ҳолатига олиб келиши мумкин) заҳарланиш оқибатларини тугатишга имкон беради.

Заҳарланиб қолган кишилар госпитализация қилиниши керак. Чунки заҳарланиш оқибатида ўпка ва асаб системаси томонидан оғир асоратлар вужудга келиши мумкин. Агар бемор хушида бўлса, тананинг юқори қисмини қисиб турувчи кийимлардан бўшатилади, иссиқ чой қаҳва ичирилади.

Ис газидан заҳарланишнинг барча даражасида беморлар шошилиш ҳолда реанимация ёки токсикология бўлимига ётқизилади. Касалхонадан чиққан беморлар умумий амалиёт шифокори ва невропатолог кузатувида бўлиши керак.

Мамлакатимизда яшовчи ҳар бир фуқаро ёнғинларни олдини олиш ва ёнғин хавфсизлигини таъминлашда, ёнғин хавфсизлиги талабларига риоя қилишлари талаб қилинади, яъни: газ плитаси ўрнатилган хона тез-тез шамоллатиб туриш керак. Резина шланг орқали улаб газли иситиш печидан,

ташқи қисми ярақсиз, синовдан ўтмаган маиший газ баллонларидан, носоз электр симлари, розетка, қўлбола электр иситгичлардан фойдаланиш қатъий ман этилади. Ёқилган газли иситиш печлари вақти - вақти билан назорат этиб турилиши, уларни болаларга ишониб топшириб қўймаслик, газ ҳиди сезилганда дарҳол хона деразасини очиб қўйиб, шамоллатиш ва газ таъминоти идорасига “104” қўнғироқ қилиб, бу ҳақида уларни хабардор қилиш керак.

Файдаланган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2009 йил 30 сентябрь кундаги “Ёнғин хавфсизлиги тўғрисида”ги Қонуни.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 9 сентябрдаги “Аҳолини фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга ва фуқаро муҳофазаси соҳасида тайёрлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги 754-сонли Қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 21 август кундаги “Аҳолини фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга тайёргарлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 650-сонли Қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 20 октябр кундаги “Ёнғин хавфсизлиги қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 649 – сонли Қарори.
5. Азимов Х.Г. “Ис газидан захарланишни олдини олиш” ўқув қўлланмаси 2016 й.